

4/24

ПРЕПРИНТЫ

Тарасова Н.В., Пастухова И.П.

**МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
(международный обзор)**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)

МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
(международный обзор)

Авторы:

Тарасова Н.В., ВШГУ РАНХиГС, вед.н.струд. Научно-образовательного центра развития образования, канд. пед. наук, доцент; ORCID ID 0000-0002-3344-4711; tarasova-nv@ranepa.ru

Пастухова И.П., ВШГУ РАНХиГС, вед.н.струд. Научно-образовательного центра развития образования, канд. пед. наук доцент; ORCID ID 0000-0002-8849-5612; pastukhova-ip@ranepa.ru

Москва 2024

FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER
EDUCATION

«RUSSIAN ACADEMY OF FOLK ECONOMY AND PUBLIC SERVICE UNDER THE
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION» (RANEPa)

MODELS OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF ADDITIONAL PROFESSIONAL
EDUCATION OF CIVIL SERVANTS (international review)

Authors:

Tarasova N.V., Researcher of the Research and Educational Center for Education
Development, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration of
the Russian Federation, Ph.D. ped. sciences, associate professor; ORCID ID 0000-0002-3344-
4711; tarasova-nv@ranepa.ru

Pastukhova I.P., Researcher of the Research and Educational Center for Education
Development, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration of
the Russian Federation, Ph.D. ped. sciences, associate professor; ORCID ID 0000-0002-8849-
5612; pastukhova-ip@ranepa.ru

Moscow 2024

АННОТАЦИЯ

Актуальность. Необходимость обеспечения технологического суверенитета и цифровой трансформации общества предопределяет изменения кадровой политики государственной службы, оказывает значительное влияние на цели и приоритеты системы дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих и, как следствие, на проектирование образовательных программ и моделей образовательного процесса. В этой связи интерес представляет как научно-педагогическое, так и нормативно-правовое поле формирования кадровой политики систем гражданской службы и профессионального развития государственных служащих в зарубежных странах.

Объект исследования – дополнительное профессиональное образование. **Цель** – выявить и описать модели образовательного процесса дополнительного профессионального образования государственных служащих за рубежом. **Задачи** – провести анализ методологических подходов к проектированию моделей образовательного процесса ДПО для управленческих кадров за рубежом; охарактеризовать особенности зарубежных моделей государственной службы в контексте системы дополнительного профессионального образования. Были использованы следующие **методы**: сравнительно-сопоставительный анализ, библиографический поиск, систематизация и обобщение данных.

В результате исследования выяснилось, что страновые традиции и специфика системы государственной службы за рубежом создают предпосылки как в целом для развития систем управления человеческими ресурсами, так и для дифференциации моделей ДПО кадров государственной службы. Различия между моделями образовательного процесса распространяются на темпы, масштабы и содержание реформ и модернизации в сфере госслужбы, а также на принятые практики ДПО ГГС различных уровней и типологических групп.

Результаты данного исследования послужат источником для разработки классификации современных моделей образовательного процесса в системе дополнительного профессионального образования гражданских государственных служащих в РФ.

Ключевые слова: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ СЛУЖАЩИЙ, МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

JEL classification: I26, I28, O38.

Abstract

Relevance.

The trends of socio-economic development of the Russian Federation in the context of the need to ensure technological sovereignty and digital transformation of society predetermine changes in personnel policy of the civil service, which have a significant impact on the goals and priorities of the system of additional professional education of civil servants and, consequently, on the design of educational programmes and models of the educational process. In this regard, both scientific and pedagogical and normative-legal field of formation of personnel policy of civil service systems and professional development of civil servants in foreign countries is of natural interest.

Object of the study: additional professional education. **Objective** - to identify and describe the models of educational process of additional professional education of civil servants abroad.

Objectives: to analyse methodological approaches to the design of models of educational process of additional professional education for managerial personnel abroad; to characterise the features of foreign models of civil service in the context of the system of additional professional education.

The following methods were used: comparative analysis, bibliographic search, systematisation and generalisation of data. **Conclusions:** the study revealed that country traditions and specifics of the civil service system abroad create prerequisites both for the development of human resource management systems in general and for the differentiation of civil service personnel VET models.

The differences between the models of the educational process apply to the pace, scope and content of reforms and modernisation in the civil service, as well as to the adopted practices of civil service personnel VET of different levels and typological groups.

The results of this study will serve as a source for developing a classification of modern models of the educational process in the system of additional professional education of civil servants in the Russian Federation.

Keywords: ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION, STATE CIVIL SERVANT, MODEL OF EDUCATIONAL PROCESS

JEL classification: I26, I28, O38

СОДЕРЖАНИЕ

<u>Введение</u>	
<u>ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ</u>	
1 Методологические подходы к проектированию моделей образовательного процесса ДПО для управленческих кадров за рубежом	
1.1 Компетенностно-ориентированный подход	
1.2 Внутриорганизационный подход	
1.3 Наднациональный подход (страны ОЭСР)	
1.4 Инструментальный подход	
2 Особенности зарубежных моделей государственной службы в контексте системы дополнительного профессионального образования государственных служащих	
2.1 Англосаксонская модель	
2.2 Немецкая модель	
2.3 Французская модель	
<u>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</u>	
<u>Благодарности</u>	
<u>Список источников</u>	

Введение

Подготовка государственных служащих находится в центре внимания организаций общемирового сотрудничества. Так, Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) разработаны рекомендации по развитию лидерства в рамках возможностей государственной службы (Recommendation of the Council on Public Service Leadership and Capability, 2019), где сформулированы общие подходы к системе дополнительного профессионального обучения [1]. Этот документ подготовлен на основе систематизации опыта 36 стран ОЭСР, а также Колумбии и Коста Рики [2], и представляет собой комплексный правовой инструмент, направленный на совершенствование государственной службы стран ОЭСР. В 2023 г. по итогам опроса стран-участниц ОЭСР наднациональная модель ДПО для управленческих кадров дополнена такими индикаторами и показателями, как: создание непрерывной обучающей культуры, включенность управленческих кадров в профессиональное развитие сотрудников, обеспечение вариативности форм обучения [3, С. 39 – 60].

ОЭСР и ЕС признают, что эффективное государственное управление является «решающим фактором в достижении устойчивого развития, экономического роста, конкурентоспособности и улучшения качества жизни, а также в решении ключевых проблем общества, как сегодня, так и в будущем» [4, С. 6]. Эта позиция находит подтверждение в рамках совместной инициативы ОЭСР и Европейского Союза SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management – Поддержка повышения качества государственного управления и менеджмента), созданной для стран-участниц и партнеров в 1992 году. Так, по запросу Европейской Комиссии в 2023 году была обновлена структура Принципов государственного управления (The Principles of Public Administration, далее – Принципы), впервые опубликованная в 2014 году.

Всеобъемлющая обновленная структура Принципов включает общие ценности и стандарты, предлагаемые экспертами SIGMA, с одной стороны, в качестве ориентиров по осуществлению актуальных реформ государственного управления, с другой, – в качестве инструмента для мониторинга и оценки прогресса стран-кандидатов на вступление в ЕС [4]. В структуре Принципов акцентированы следующие позиции о профессиональном развитии кадров государственного управления: влияние на эффективное лидерство компетентности, профессиональной автономии, оперативности подотчетных топ-менеджеров (Принцип 10); зависимость результативности государственных служащих и успешности продвижения ценностей государственной службы от организации процессов профессионального развития и управления талантами (Принцип 12).

Большинство зарубежных стран стремятся создавать системы государственной службы с высокой степенью эффективности, гибкости, прозрачности, цель которых – профессиональное развитие государственных управленцев в процессе практико-ориентированного обучения. Как подчеркивается в зарубежных исследованиях (Levitats Z., Vigoda-Gadot E. (2020); Lahdili N. (2022); Mehde V. (2023), Manjo Yu. (2024), системы госслужбы многих стран развиваются в контексте общих ориентиров в административном пространстве, что наиболее отчётливо выражено в государствах Европы. Тем не менее, исследователями отмечается, что в моделях государственной службы прослеживается учет особенностей/специфики отдельных стран (культурные различия, региональные условия и пр.). В этом ключе проводились исследования таких вопросов государственной службы, как: реформы и их влияния на развитие человеческих ресурсов; изменений в законодательстве, положении и статусе государственных служащих; отдельные модели и традиции государственной службы; политизация высшего звена государственной службы; влияние социально-демографических и социально-экономических характеристик на доверие граждан 60 стран к государственной службе и др. (M. Haláskova, V. Friedrich and I. Cermakova (2022) [5].

Изучение моделей и практики организации образовательного процесса в зарубежных системах ДПО кадров государственного управления было предпринято с опорой на подход отечественных исследователей Е.С. Заир-бек и С.И. Заир-бек (2013), которые провели сравнительный анализ характеристик «англосаксонской», «французской» и «немецкой» систем государственной службы. В частности, эти исследователи отмечают, что именно Франция, Германия и Великобритания отличаются наибольшим процентом ежегодного участия работников государственных служб в программах повышения квалификации [6]. Примечательно, что к государственным или гражданским (публичным) служащим в этих странах относят и служащих сектора образования [7] [8].

В целом, англосаксонскую (Великобритания, США), французскую и немецкую модели традиционно принято рассматривать в методологическом аспекте как классические образцы, задающие векторы развития глобальных тенденций, а также трансформационных процессов региональных страновых систем государственной службы. В связи с этим рассмотрим их более подробно.

1 Методологические подходы к проектированию моделей образовательного процесса ДПО для управленческих кадров за рубежом

Проектирование моделей образовательного процесса ДПО для управленческих кадров в зарубежных странах осуществляется на методологических подходах: компетентностно-ориентированном, внутриорганизационном; наднациональном, инструментальном.

1.1 Компетентностно-ориентированный подход

Подходы к управлению и профессиональному развитию, основанные на компетенциях, широко используются уже более сорока лет, подтвердив практическую ценность рамок (структур) компетенций в различных страновых контекстах. Тем не менее, до настоящего времени общее согласие по отношению к ключевым концептам и применяемой терминологии компетентностно-ориентированного подхода не достигнуто. Например, использование терминов «компетенция» и «компетентность» часто вызывает вопросы и требует определенности при реализации данного подхода на национальном уровне. В этой связи исследователями часто фиксируется следующее различие

- «компетентность» (competence) фокусируется на более традиционных ценностях и связана с содержанием профессиональной деятельности;
- «компетенция» (competency) акцентирует поведенческие аспекты и поведенческие характеристики сотрудника, которые влияют на выполнение им работы и его общую эффективность в профессиональной деятельности [9, С. 10 – 11].

Однако некоторые разработчики не придают значения такому различию при описании компетентностного подхода и рамок компетенций, применяемых в государственном гражданском секторе их страны [10].

Подход, основанный на компетенциях, изначально воспринимался исследователями и практиками как новое культурное явление, демонстрирующее потребность последовательного выявления навыков, мотивов, личностных характеристик и других значимых в профессиональной деятельности атрибутов, а также потребность в измерении на разных этапах трудового цикла качеств людей с целью определения уровней их эффективности в организации.

Факт практического использования категории «компетенция» был зафиксирован в США, Великобритании и Германии с 1950-х годов. Позднее были выявлены ключевые характеристики компетентностного подхода в контексте его применения в образовательном процессе, связанном с профессиональным развитием государственных служащих [9, С. 11 – 12]:

- смещение фокуса с традиционной оценки знаний и интеллектуальных способностей на выявление ключевых поведенческих черт, определяющих эффективность в профессиональной деятельности и отличающих «успешных» исполнителей от «средних»;

- использование компетенций, связанных с особенностями государственной службы; определение критически важных навыков сотрудничества в качестве «дифференцирующих компетенций» (по Gertha-Taylor, 2008) для государственных служащих;

- выявление роли ключевых компетенций (способностей, которые организации государственного сектора признают своими основными активами, и которые не могут быть скопированы другими организациями);

- определение минимального уровня наличия способностей (навыков, отношений), необходимого для эффективного выполнения конкретной работы служащими государственного гражданского сектора.

Реализация компетентностно-ориентированного подхода в системе ДПО кадров госслужбы может иметь определенные варианты. Так, Р.М. Kruyen и М. Van Genugten (2019) в своём исследовании показали, что компетенции управленческих кадров государственного гражданского сектора могут отражать ключевые различия в концептуальных подходах к понятию «лидерство», имея в виду традиционный подход государственного администрирования (Public Administration, PA), «новый менеджеризм» (New Public Management, NPM) и новое общественное управление на основе распределённого лидерства (New Public Governance, NPG) [11, С.125 – 127].

В традиционном подходе (PA), доминирующем до 1980-х годов, авторы выделяют следующие «маркерные» компетенции: экспертные, юридические знания и навыки, административные навыки, процессуальные навыки, приверженность законности, точность, внимание к деталям, добросовестность, независимость, чувствительность к изменениям в политике, дисциплинированность, лояльность, избегание рисков.

NPM-подход включает: эффективность, бережливость, навыки тайм-менеджмента, навыки управления проектами, рисками и программами, способности к коммерческой деятельности, контролю и привлечению к ответственности, ориентированность на потребителя услуг и прозрачность профессиональной деятельности.

Новое общественное управление на основе распределённого лидерства (NPG) предполагает: социальные навыки, навыки сотрудничества и объединения людей в совместной творческой деятельности; умение работать в социальных сетях, умение организовывать процессы и оценивать интересы различных участников процессов, управляя ожиданиями; способности к импровизации, содействию, лоббированию интересов; навыки консультирования, убеждения, побуждения к действию; проявление личностных качеств сочувствия, вовлеченности, понимания и заинтересованности, тактичности, контактности, терпеливости, уважения к окружающим.

Современный этап в реализации компетентного подхода связывают с осознанием важности баланса поведенческих действий, отношений, навыков и профессиональных знаний, хотя изначально рамки компетенций состояли в основном из поведенческих элементов. Кроме того, практика подтверждает, что рамки компетенций в настоящее время стали более широкими за счёт включения дополнительных технических компетенций [9, С. 12].

В качестве примера реализации компетентного подхода на национальном уровне рассмотрим систему Профилей успеха (Success Profiles Civil Service Behaviours, 2019), разработанную в Великобритании с целью введения системы, более гибкой по сравнению с существующей рамкой компетенций, посредством акцентирования поведенческих аспектов в оценке эффективности государственных служащих [12, С. 12]. Система включает следующие элементы:

- Поведение – действия, которые приводят к эффективности в профессиональной деятельности;
- Сильные стороны, влияющие на эффективность и мотивацию;
- Способность – потенциал действий в соответствии с требуемым стандартом;
- Опыт – знания или мастерство в какой-либо деятельности или предмете, полученные в результате участия в ней или воздействия на нее;
- Техника – демонстрация конкретных профессиональных навыков, знаний или квалификации.

Общие характеристики поведенческих проявлений включают следующие:

- целостное видение картины: понимание соответствия профессиональной деятельности в рамках ГС национальным интересам и целям организации, поддержка их реализации;
- изменение и совершенствование: поиск возможностей для эффективных изменений и осуществления инновационных идей; обеспечение доступности и обратной связи;
- принятие эффективных решений: использование фактических данных и знаний для обоснования точных экспертных решений и рекомендаций; готовность к рассмотрению альтернативных вариантов, последствий и рисков;
- лидерство: проявление приверженности к государственной службе; создание правильного общего видения, вовлечение других в реализацию общего видения; демонстрация положительного отношения к многообразию и инклюзивности, активное включение в обеспечение справедливости и равных возможностей для всех;

- общение и влияние: постановка цели с учётом потребностей, реакции и мнения других;
- совместная деятельность: формирование эффективных партнерских отношений и отношений с людьми как внутри страны, так и за ее пределами, из разных слоев обществ; обмен информацией, ресурсами и др.;
- саморазвитие и поддержка развития других: постоянное обучение на индивидуальном уровне и внутри организации; содействие развитию организации в целом;
- качество: достижение целей обслуживания с профессиональным совершенством, опытом и эффективностью, принимая во внимание разнообразные потребности клиентов;
- своевременность: целеустремлённость и ответственность за предоставление своевременных и качественных результатов.

1.2 Внутриорганизационный подход

Во многих странах¹ ОЭСР внутриорганизационный подход к проектированию модели образовательного процесса в системе ДПО для управленческих кадров предполагает конкретный алгоритм проведения и содержание оценочных процедур, позволяющих измерять эффективность профессиональной деятельности государственных служащих. В процессе оценивания используются профессиональные компетенции с целью диагностики результатов профессиональной практики; устранения недостатков, обнаруженных за отчётный период; выявления областей потенциального карьерного роста и развития. Такая оценка представляет собой непрерывный систематический процесс измерения и развития эффективности сотрудника в соответствии со стратегическими целями организации. При этом она включает формирующие аспекты (развитие карьеры, профессиональное обучение, обеспечение обратной связи) и суммирующие аспекты, которые оценивают эффективность деятельности в целях возможного продвижения по службе или понижения в должности и увольнения. Оптимальный баланс суммирующих и формирующих аспектов оценки классически признан идеальным механизмом обеспечения качества профессиональной деятельности управленцев.

В Великобритании внутриорганизационная траектория развития модели образовательного процесса ДПО для управленческих кадров выстраивается на основе периодически обновляющейся «Рамочной конструкции процесса управления

¹ По данным опроса, проведенного ОЭСР в 2019 году, 70% стран ОЭСР разрабатывали централизованные планы внутриорганизационного обучения (OECD (2019), "Learning and development in the civil service", in Government at a Glance 2019, OECD Publishing, Paris. P.120. DOI: <https://doi.org/10.1787/71abce50-en> (дата обращения: 12.03.2024).

эффективностью высшего звена гражданской службы» (Senior Civil Service Performance Management Framework, далее – Рамочная конструкция) [13].

Управление эффективностью происходит посредством модерации и реализации формирующих подходов в процедурах оценки, предполагая ряд этапов:

- ежегодное планирование и определение показателей эффективности для служащих высшего звена; согласование дополнительных целей;
- ежеквартальное обсуждение процесса и результатов достижения показателей; оценивание эффективности деятельности при обсуждении с непосредственным руководителем;
- вознаграждение по результатам достижения запланированных показателей;
- оперативное выявление, мониторинг и устранение неудовлетворительных результатов.

Рамочная конструкция описывает ключевые элементы жизненного цикла и процесса управления эффективностью, которые должны обязательно соблюдаться.

После согласования целей и показателей эффективности происходит их каскадное транслирование сотрудникам по цепочке ответственности. Менеджеры и сотрудники также обсуждают актуальные потребности в профессиональном развитии, исходя из долгосрочных карьерных устремлений, и фиксируют их в индивидуальных планах.

Если эффективность сотрудника не соответствует стандартам должности с точки зрения достижения целей или демонстрируемого поведения, это отмечается в документации как «Частично выполнено» и доводится до сведения работника. Разовая отметка «Частично выполнено» не приводит к началу формальных процедур по поводу неудовлетворительной работы, а требует интенсивной поддержки, обучения и инструктажа в рекомендуемых формах: коучинг повышения эффективности; постановка более амбициозных целей; адаптация развития в направлении укрепления доверия и дополнительного освоения опыта; устранение пробелов в наборе компетенций и др.

Согласно Рамочной конструкции, доступны и рекомендованы департаментам для согласования заданных стандартов и поведения государственных служащих следующие ресурсы:

- Профили успеха (содержание целевых показателей и действия по их достижению);
- Правила поведения на государственной службе (Civil Service Behaviours), разработанные в качестве дополнения к рамкам профессиональных компетенций для профессий/функций государственной службы;

- рекомендации «Лидерство в действии» (Leadership in Action), опубликованные в 2020 году с целью тиражирования лучших практик проявления лидерства;
- Функциональные стандарты (Functional Standards), определяющие наиболее важные роли и обязанности;
- Стратегия разнообразия и инклюзивности на государственной службе на период 2022–2025 годов (Civil Service Diversity and Inclusion Strategy 2022-25).

Все государственные служащие высшего звена обязаны руководствоваться положениями Стратегии разнообразия и инклюзивности на государственной службе на период 2022–2025 годов и отражать это как проявление лидерства в индивидуальных планах профессионального развития на уровне целевых показателей по информационно-просветительской работе, набору кадров, созданию инклюзивных рабочих мест и продвижению талантов, обучению и развитию сотрудников.

1.3 Наднациональный подход (страны ОЭСР)

Формирование наднационального подхода в концептуальном аспекте изначально связано с формулированием понятия «эффективного управления» (“good administration”) и включением его в Статью 41 Хартии фундаментальных прав ЕС (the EU Charter of Fundamental Rights). Вклад в разработку общих ориентиров развития систем государственного управления в европейских странах внесла активная международная деятельность SIGMA (совместная инициатива ОЭСР и ЕС по совершенствованию систем государственного управления). Эксперты SIGMA с 1992 года предоставляют платформу различным странам для диалога и обмена опытом, разрабатывают рекомендации и предлагают готовые сравнительные аналитические данные. В 1999 году SIGMA сформулировала понятие «европейское административное пространство», определив его компоненты: «надежность, предсказуемость, подотчетность и прозрачность, техническая и управленческая компетентность, организационный потенциал, финансовая устойчивость и участие граждан»². В 2014 году, благодаря усилиям SIGMA, вышло первое издание Принципов государственного управления (The Principles of Public Administration, далее – Принципы), которые были переработаны в 2023 году в контексте таких явлений, как:

- новые вызовы (цифровизация, развитие инноваций, экологические проблемы, устойчивость к внешним потрясениям в условиях пандемии и др.);
- потребность введения обновленных стандартов государственной службы;
- совершенствование практик ЕС, ОЭСР и других международных организаций.

² OECD (1999), European Principles for Public Administration, SIGMA Papers No. 27, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5kml60zwd7h-en>

Принципы носят рекомендательный характер и предполагают учёт особенностей системы государственного управления в той или иной стране.

Сфера действия обновлённых Принципов, в отличие от версии 2014 года, распространяется на региональные и местные уровни управления. «Принципы должны применяться как можно более универсально во всех органах государственного управления. Сюда входят центры государственного управления, отраслевые министерства, правительственные агентства, регулирующие органы и другие институты центрального правительства, выполняющие основные функции государственного управления: разработку и реализацию политики, включая предоставление административных услуг» [4, С. 9].

Структура Принципов (32 принципа и 270 подпринципов) включает 6 областей государственного управления: «Стратегия», «Развитие политики и координация», «Государственная служба и управление человеческими ресурсами», «Организация, подотчётность и надзор», «Предоставление услуг и цифровизация», «Государственное финансовое управление». В стратегическом контексте «государство обеспечивает стратегическое видение и лидерство для гибкого, инновационного и постоянно совершенствующегося государственного управления, реагирующего на новые вызовы» [4, С. 10].

С позиций данного аналитического обзора целесообразно обратиться к области «Государственная служба и управление человеческими ресурсами». «Ключевые ценности» этой области свидетельствуют, что государственные служащие должны действовать профессионально, добросовестно и нейтрально. Их нанимают и продвигают по службе на основе заслуг и равных возможностей, они обладают необходимой компетенцией для эффективного выполнения своих задач» [4].

Согласно Принципу 10 вышеобозначенной области, «Эффективному лидерству способствует компетентность, стабильность, профессиональная автономия и оперативность подотчетных топ-менеджеров» [4, С. 10]. Подпринципы содержат следующие значимые позиции:

- Закон выделяет топ-менеджеров в особую категорию. Термин «топ-менеджеры» применяется к высшим уровням должностей в органах государственного управления, где менеджеры вступают в непосредственное взаимодействие с политическими лидерами. Термин применяется к государственным служащим, находящимся на вершине пирамиды должностей в министерствах (генеральным секретарям или профессиональным государственным секретарям), генеральным директорам министерских департаментов или эквивалентным должностям в министерствах, а также руководителям агентств. Это понятие

не распространяется на политическое руководство исполнительной власти (премьер-министра, министра, заместителя министра, политического государственного секретаря и т.п.).

- Процедуры найма основаны на профессиональных качествах, беспристрастны и прозрачны, что позволяет отбирать и назначать топ-менеджеров, обладающих достаточным опытом, знаниями, навыками и компетенциями, заранее установленными стандартами.

- Управленческие кадры высшего звена (топ-менеджеры) имеют четко определенные цели, соответствующие миссии организации и целям правительства, и их деятельность регулярно оценивается.

- Управленцы-государственные служащие обладают достаточной профессиональной и управленческой автономией, что позволяет им брать на себя ответственность за кадровый состав, ресурсы и результаты работы.

- Топ-менеджеры системы государственного управления развивают свои навыки в соответствии с профессиональными потребностями, в том числе имеющими отношение к будущему.

Согласно Принципу 12 «Профессиональное развитие, управление талантами и эффективностью повышают навыки, результативность государственных служащих и продвигают ценности государственной службы [4, С. 10]. В соответствующих подпринципах обозначается важность: выявления талантов; активного содействия непрерывному обучению государственных служащих; определения и анализа их потребностей в совершенствовании навыков и профессиональном развитии; составления и реализации индивидуальных планов обучения, финансируемого за счет бюджета; использования горизонтальной мобильности государственных служащих для удовлетворения организационных потребностей, управления талантами и поддержки профессионального развития в целях повышения эффективности. Политика и практика развития карьеры и мобильности в государственной службе поддерживают многообразие и инклюзивность.

С позиций данного аналитического обзора целесообразно также обратиться к области «Предоставление услуг и цифровизация». Согласно «ключевым ценностям», соответствующим этой области, цифровизация в государственном управлении «обеспечивает принятие решений на основе данных, эффективные и действенные процессы, а также высококачественные и доступные услуги гражданам» [4, С. 10].

Что касается инструментального аспекта, то на основе изложенных принципов предлагается разработка системы мониторинга, в которой принципы и подпринципы определяют критерии (индикаторы) и контрольные показатели эффективности. Значения

индикатора отражают зрелость соответствующих компонентов государственного управления, обеспечивая уровень от 0 (самый низкий) до 100 (самый высокий) для каждого принципа. В целях обеспечения сбалансированной оценки эффективности системы государственного управления необходимо получить как можно больше информации из опросов, статистических данных, интервью, провести перекрестную проверку.

Авторы Принципов признают, что единой модели организации и функционирования государственного управления не существует, но общая конструкция может быть использована в качестве руководства к созданию инструмента оценки эффективности в сфере госслужбы [4, С. 6].

1.4 Инструментальный подход

Инструментальный подход в проектировании моделей образовательного процесса в системе ДПО для управленческих кадров представлен в Рекомендации ОЭСР по развитию лидерства в контексте возможностей государственной службы (Recommendation of the Council on Public Service Leadership and Capability, далее – Рекомендация) [1]. Документ входит в состав комплексных правовых инструментов ОЭСР и направлен на совершенствование государственной службы.

Указанный инструмент разработан на основании обзора и систематизации опыта 36 стран ОЭСР (а также Колумбии и Коста Рики) [2]), в котором признана значимость создания обучающей культуры и соответствующей среды, выходящей далеко за рамки традиционного обучения в формате классно-урочной системы. Подход, используемый в Рекомендации, по мнению разработчиков, способствует формированию высокопрофессионального состава управленческих кадров в системе государственной службы, основанной на принципах признания заслуг, прозрачности, подотчетности и верховенства закона [1]. При этом акцентируются 3 направления развития государственной службы как системы:

- ценности системы и их определяющая роль в создании обучающей культуры;
- компетентности и развитие мотивации их применения;
- адаптируемость и гибкость, необходимые для эффективного и действенного решения быстро меняющихся проблем.

Направления охватывают наборы принципиальных позиций, имеющих отношение к образовательному процессу ДПО для управленческих кадров.

1. Обеспечение согласованности соответствующего понятийного аппарата в разных странах; определение базовых понятий:

– Государственная/публичная служба: кадровый состав организаций (министерств, агентств, департаментов), которые находятся на службе у

центрального/федерального выборного правительства и к которым может применяться общая политика управления кадрами.

– Государственные служащие: все государственные служащие, работающие на государственной службе, которые могут быть приняты на работу посредством различных договорных механизмов (уставов государственных служащих, коллективных договоров, трудовых договоров), по бессрочным или срочным трудовым договорам, не включая сотрудников государственного сектора, деятельность которых регулируется альтернативными механизмами (большинство врачей, учителей, полицейских, военных, представителей судебных органов или выборных должностных лиц).

– Ценности: служение интересам граждан; основные организационные ценности, которыми руководствуются в принятии управленческих решений (могут различаться в зависимости от системы, но общепризнанные основные общественные ценности неизменно включают подотчетность, беспристрастность, верховенство закона, честность, прозрачность, равенство и инклюзивность).

– Признание заслуг: обеспечение справедливой и открытой системы найма, отбора и продвижения по службе, основанной на объективных критериях и формализованной процедуре, а также системы аттестации, которая поддерживает подотчетность и дух государственной службы.

– Государственные служащие высшего звена: государственные служащие, которые принимают решения и оказывают влияние на самых высоких иерархических уровнях государственной службы (политическое руководство и его кабинеты/советники не входят в сферу действия Рекомендации).

– Компетенции: наблюдаемые характеристики в форме прикладных знаний или фактического поведения, которые способствуют успешному функционированию в определенной роли или должностной позиции.

– Управление персоналом: полный спектр политических мер; систем, процессов и функций, связанных с управлением кадрами государственной службы; формальные системы управления человеческими ресурсами и политика государственной занятости, а также функциональная роль тех, кто непосредственно руководит государственными служащими.

2. Определение ценностей государственной службы и содействие принятию решений, основанных на ценностях; обсуждение ценностей и вопросов их применения на практике.

3. Развитие лидерских качеств, поддержка высоких стандартов добросовестности.

4. Постоянное выявление новых навыков и компетенций, необходимых для трансформации политического видения в государственные услуги; обеспечение сочетания компетенций, управленческих навыков и специального опыта на основе периодического анализа и мониторинга.

5. Создание обучающей культуры и среды: определение профессионального развития сотрудников как основной управленческой задачи каждого государственного менеджера; стимулирование сотрудников к активному саморазвитию и обучению, а также предоставление им качественных возможностей для этого.

6. Обеспечение обратной связи с сотрудниками и партнерами (в том числе с помощью социальных сетей), консультирование и конструктивный диалог с сообществами практиков в целях принятия управленческих решений.

В соответствии с обозначенными позициями в модели определяются индикаторы успешности её практического применения – реализация обязательных приоритетов в обучении и элементов планирования [2, С. 120-121].

Показатели оценки успешности реализации данной модели образовательного процесса распределяются по индикатору «реализация приоритетов в обучении» следующим образом:

1 - обеспечение вариативности онлайн курсов в электронном, мобильном и смешанном форматах (e-learning, m-learning, blended learning);

2 - подготовка и коучинг, направленные на развитие лидерства управленческих кадров;

3 - формирование цифровых компетенций;

4 - использование практик коучинга и наставничества (менторинга); по индикатору «элементы планирования»

5 - наличие стратегии и/или плана действий («дорожной карты») по обучению государственных служащих;

6 - планы организационного обучения (внутриорганизационные планы);

7 - разработка и реализация индивидуальных планов обучения/самообучения.

По указанным семи показателям лидируют следующие страны:

Корея – отмечаются все 7 показателей;

Франция – отмечаются 6 из 7 показателей (отсутствует показатель 3);

Люксембург – отмечаются 6 из 7 показателей (отсутствует показатель 2).

Высокие позиции (5 из 7 показателей) занимают такие страны, как:

Австралия – (отсутствуют показатели 4, 7);

Португалия (отсутствуют показатели 4, 7);

Венгрия (отсутствуют показатели 5, 7);
Швеция (отсутствуют показатели 1, 7);
Финляндия (отсутствуют показатели 1, 7);
Турция (отсутствуют показатели 1, 3);
Словакия (отсутствуют показатели 4, 6);
Испания (отсутствуют показатели 3, 7);
Эстония (отсутствуют показатели 3, 6).

Отмечается средняя позиция по успешности реализации модели (наличие трёх-четырёх показателей): Германия – 2, 5, 6, 7; США – 2, 5, 7; Великобритания – 1, 2, 3, 5 и другие страны.

В 2023 году [3, С. 39 – 60] список показателей и индикаторов был расширен. Индикатор «создание непрерывной обучающей культуры» включает следующие показатели:

- централизованная общая стратегия;
- стратегия или план действий на уровне министерства/соответствующих агентств/организаций;
- стратегия или план действий на уровне структурных подразделений/департаментов;
- финансовое обеспечение образовательного процесса, процедуры мониторинга и оценки финансирования.

Индикатор «включенность управленческих кадров в профессиональное развитие сотрудников» содержит показатели:

- на уровне управленческой компетенции;
- на уровне ответственности менеджера и его функциональных (должностных) обязанностей;
- на уровне навыка, обозначенного для развития в программах повышения квалификации менеджера;
- на внутриорганизационном уровне регулярного оценивания результатов профессиональной деятельности менеджера;
- на уровне мониторинга и оценивания КРІ менеджера с целью принятия решения о его продвижении в карьере;
- на уровне совместного проектирования индивидуальных планов профессионального развития подчинённых сотрудников.

Индикатор «обеспечение вариативности форм обучения» (показатели расположены в порядке частоты их проявления в странах ОЭСР; выраженных в процентах):

- самонаправляемое изучение онлайн модулей и программ (60%);
- онлайн модули подготовки и онлайн занятия с инструктором в реальном времени (57%);
- электронное обучение с использованием онлайн платформ (57%);
- посещение регулярных семинаров актуальной тематики (45%);
- программы обмена знаниями со специалистами (40%);
- индивидуальные занятия с инструктором в очном режиме (32%);
- геймификация (32%);
- сертифицированные программы формального обучения (30%);
- программы наставничества (28%);
- обучение в командах (24%);
- программы коучинга (19%);
- платные программы, предоставляемые внешними организациями (19%);
- мобильное обучение (19%);
- стажировки (17%);
- программы с использованием искусственного интеллекта (8%).

2 Особенности зарубежных моделей государственной службы в контексте системы дополнительного профессионального образования государственных служащих

2.1 Англосаксонская модель

В Великобритании сложились три основные формы обучения кадров гражданской службы: после поступления на работу административных сотрудников в экономической, финансовой или социальной сфере государственного управления; курсы по администрированию и менеджменту для специалистов; проведение исследований по тематике решения административных проблем. При этом организуется широкий спектр краткосрочных курсов обучения для сотрудников местных органов власти, промышленной сферы и низших кадров государственной службы. Программы обучения в значительной степени проектируются, исходя из функциональных требований к кадрам различных ведомств [14, С. 95].

Как считает А.В. Оболонский (2009), реформы гражданской службы в Англии можно считать более значительными, т.к. они сделали главным приоритетом удовлетворение запросов потребителей на свои услуги. В частности, ей присущи такие характеристики как: открытый плюрализм, обмен ресурсами и практиками с окружающей средой, рациональное заимствование опыта обслуживания граждан частными структурами [15]. Этот вывод исследователя нашел дополнительное подтверждение в опубликованной 15 июня 2021 года Декларации о реформе Правительства (Declaration on Government Reform, далее – Декларация), где обозначены приоритеты реформирования Правительства в совместном взаимодействии государственной службы и министров в интересах населения.³ В частности, в Декларации закреплены три приоритета/вектора развития: кадры; качество работы; межведомственные связи, и подчеркнуто, что масштаб реформ, затрагивающих все правительственные структуры, требует от госслужащих лидерства, готовности к вызовам, сотрудничества, непредубежденности к изменениям.

В отношении ДПО в документе декларируется следующее:

- правительство будет инвестировать в обучение государственных служащих и министров, обеспечивая высокие стандарты онлайн-технологий, а также в создание нового кампуса;
- программа обучения для министров будет включать развитие проектных и коммерческих навыков;
- руководителей государственной службы будут мотивировать на сотрудничество с частным и третичным секторами экономики;
- все назначения на руководящие должности по умолчанию будут открыты для публичного конкурса.

Дополнительно к Декларации прилагался список реальных дел ГС на период 2021 года, например: распространение во всех соответствующих комитетах передового опыта по отслеживанию действий и принимаемых решений; завершение обзора моделей отчетности за решения, с учетом передовой международной практики и опыта, наработанного в период пандемии и т.п.

В период с 2016 по 2020 годы действовал Кадровый план гражданской службы⁴ (Civil Service Workforce Plan 2016–2020, далее – Кадровый план), в содержании которого выделены пять областей:

³Declaration on Government Reform (2021). URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/60c88586d3bf7f4bd53453b1/FINAL_Declaration_on_Government_Reform.pdf (дата обращения: 26.03.2024); <https://lordslibrary.parliament.uk/leadership-training-for-ministers-and-senior-civil-servants/> (дата обращения: 26.03.2024).

⁴ Civil Service Workforce Plan 2016–2020. URL: <https://www.gov.uk/government/publications/civil-service-workforce-plan-2016-to-2020> (дата обращения: 15.05.2024).

1. Заинтересовать перспективных и опытных сотрудников из различных секторов экономики на ГС; следование тенденциям развития кадров, характерным для рыночного сектора экономики как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективах.

2. Карьерное развитие, направленное на приобретение опыта и экспертных знаний на всех уровнях профессиональной деятельности, создание траекторий профессионального развития для ключевых профессий государственной службы.

3. Развитие лидеров мирового класса и эффективных управленческих команд.

4. Разработка гибких механизмов вознаграждения с целью привлечения, удержания и развития талантов.

5. Повышение престижа государственной службы до уровня самого лучшего работодателя в Англии [16], [17].

В целом, как отметил М.О. Ламхаев, вышеобозначенные направления работы соответствуют общемировым трендам формирования кадрового состава управленцев [16].

Необходимо отметить, что исследователи, изучающие современную гражданскую службу в США, отмечают ее близость с системой госслужбы в Великобритании, и характеризуют ее как образец «англосаксонской» открытой модели. В связи с этим в отчете не представлено более детального ее описания. Тем не менее, приняты во внимание результаты исследований отечественного автора С.Н. Керамовой, показавших, что американская госслужба в правовом отношении регулируется сводом законов США и реформой ГС 1978 г...» [18, С. 30].

В основе гражданской службы США заложен принцип открытости, в соответствии с которым любой гражданин может участвовать в конкурсе на занятие вакантной должности ГС [19, С. 44], но дальнейший его карьерный рост будет обусловлен профессиональной подготовкой и результатами открытого конкурса оценки квалификационных знаний и компетенций. (Т.М. Рябова) [20].

Таким образом, можно согласиться с выводом С.М. Керамовой, что американская государственная система оптимизирована на подготовку управленца широкого профиля [18, С.31].

2.2 Немецкая модель

Особенности системы ГС в Германии были выявлены на основе анализа публикации Veith Mehde (2023) [21]. К ним относятся следующие:

- статус государственных служащих закреплен в публичном праве;
- центральные элементы статуса регулируются федеральным законом, детали определяются для служащих федерального правительства – федеральным законом; для

государственных служащих земель или органов местного самоуправления – законами земель;

- государственные служащие традиционно нанимаются пожизненно (возможен найм на условиях временного контракта); контракт заключается не с непосредственным работодателем, а соответствующим органом власти;

- более высокие должности занимают госслужащие (Beamte), а гражданские/общественные служащие (Tarifbeschäftigte) имеют более низкий ранг, являясь работниками местных органов власти; преимущественно к ним относятся учителя, нанимаемые на должность местными органами власти;

- система профессионального образования и развития в значительной степени децентрализована и отличается так называемой легалистической традицией (монополией «легализма») – общим для немецкой административной системы акцентом на значимость юридических знаний и навыков, высшего юридического образования (особенно в сочетании с опытом работы в бизнес-структурах) для государственных служащих высшего звена.

При этом существует мнение, что процессы роста/продвижения по государственной службе в Германии регулируются централизованно, включая прохождение определенных ее этапов [18, С.33]. Продвижение в госслужбе происходит поэтапно и нормировано ст. 33 и ст. 36 основного закона Основного закона ФРГ (Статья 33 [Equal citizenship – Public service] и Статья 36 [Personnel of federal authorities])

В целом Германия представляет собой классический образец «закрытой» модели государственной гражданской службы.

2.3 Французская модель

Государственная служба, по определению Philippe Bezes и Gilles Jeannot (2011), является институтом, традиционно связанным с идеей сильной государственной традиции во Франции, приоритетом единых заслуг в системе государственной службы, основанной на карьере (закрытая система). Государственная служба охватывает различные формы организационной и общественной деятельности, продвигающие принципы равенства, преемственности и адаптируемости. Французская государственная служба отличается высокой репутацией благодаря своему высококвалифицированному и компетентному кадровому составу. В связи с этим Пятую республику называют «Республикой государственных служащих» [22, С.197 – 198].

Статья 1 Конституции 1958 года провозглашала принцип децентрализации в организации государственной власти, но с доминированием центра во французском административном аппарате. Эта тенденция берет своё начало в наполеоновской модели,

характеризующейся сильным централизованным правительством и сильными позициями бюрократии, а также традиционной политической культурой, основанной на признании власти центра. Несмотря на принципы автономии и децентрализации, центральное правительство осуществляет «надзорную роль» над территориальными органами власти [22, С.196].

Согласно исследованию С.Н. Керамовой, Е.С. Заир-бек и С.И., Заир-бек, французская государственная служба регулируется Конституцией (1988), а также несколькими законами, принятыми в 1983 – 1986 годах, включенными в Общий устав служащих государства и территориальных коллективов; декларирующих принцип равного доступа граждан к публичной службе, права и обязанность госслужащего на повышение квалификации, что регулируется в ежегодно обновляемом Кодексе о труде. [18; 6, С.32].

Новые реалии требуют постоянного обновления нормативного правового обеспечения процессов развития профессионализма гражданских служащих во Франции, что отражается в соответствующих зарубежных публикациях. Так, Lahdili N. [22, С.207] выделяет ряд реформ, инициированных и проведенных в период 1980-х – 2000-х годов в целях: 1) модернизации и усиления координации управленческой деятельности на местном (территориальном) уровне; 2) эффективного распространения ведомственных решений. В результате местным органам власти было предоставлено больше функциональной независимости в оказании качественных услуг гражданам.

В 1989 году управленческие реформы «Renouveau du service public» были предусмотрены циркуляром Рокара, направленного на укрепление исполнительского потенциала на местах, принятие стандартов качества обслуживания, основанных на техниках тотального управления качеством.

«Реформа государства и общественных услуг» («Réforme de l'État et des services publics»), начатая в 1995 году, переопределила роль центрального правительства и поставила потребности граждан в центр разработки государственной политики.

В 2000-х годах в целях регулирования и совершенствования государственной службы были приняты важные нормативные акты:

- 2009 г. – Закон о мобильности и профессиональном пути, направленный на содействие «географической и профессиональной мобильности на государственной службе, трудоустройству и интеграции государственных служащих на рабочие места, не связанных функционально с их предыдущей должностью». Было разрешено совмещение основной работы с частичной занятостью, наем временного персонала через агентства занятости и принятие на работу по частноправовым трудовым договорам в центральных и территориальных органах власти);

- 2012 г. – Закон о государственной службе и квалификационном (основанном на компетенциях) отборе при приеме на работу государственных служащих, имеющих трудовой договор;

- 2016 г. – Закон об этике государственных служащих, в соответствии с которым выделялись ценности нейтральности, честности, чести и достоинства, а также создавалась система предотвращения конфликтов интересов [22, С.207];

- 2019 г. – Закон о трансформации государственной службы (№ 2019-828 от 6 августа 2019 г.)⁵, который предполагал обновление рамок и практики социального диалога на государственной службе, а также увеличение числа работников на контрактной основе; также рассматривалась структура управления человеческими ресурсами. На основании статьи 59 данного Закона 2 июня 2021 года был издан приказ о реформировании управления на уровне высшего звена государственной службы. Цели реформирования соотносились с несколькими направлениями [23, С.11]:

- непрерывное обучение;
- развитие общей культуры;
- открытость и прозрачность системы государственной службы, включая незащищенные слои населения.

Новый кодекс государственной службы Франции (2022 года), является вершиной законодательства в отношении госслужбы.

В методологическом аспекте в зарубежных странах идет поиск фундаментальных подходов в решении проблем государственного управления, в частности, изучается потенциал критического реализма, не исключая прагматизм, релятивизм-конструктивизм и позитивизм [24]. Традиционно как классические образцы, задающие векторы развития глобальных тенденций, а также трансформационных процессов региональных страновых систем государственной службы - принято рассматривать англосаксонскую (Великобритания, США), французскую и немецкую модели подготовки ГГС [6].

В ходе анализа зарубежных исследований образовательного процесса в ДПО для кадров ГС было установлено, что в странах ЕС сложились общие характеристики систем госслужбы, определяющих цели и приоритеты ДПО:

- сохранение национальной устойчивости систем ГГС посредством разработки системы национальных квалификаций и соответствующих опережающих им образовательных программ ДПО;

⁵ Официальный сайт консалтинговой компании Abeille Avocats © 2023: <https://abeille.law/expertise/fonction-publique/>

- тенденция централизации управления системой ДПО государственных служащих;
- признание системы ДПО компонентом системы государственной службы;
- регулярность обучения в системе ДПО;
- обеспечение равного доступа для всех государственных служащих к программам ДПО.

Заключение

Проведенный анализ источников позволяет сделать выводы о методологических подходах и существующих зарубежных моделях образовательного процесса в ДПО подготовки кадров государственной службы.

1. В зарубежной практике проектирования моделей образовательного процесса в системе ДПО для управленческих кадров используются следующие подходы: компетентностно-ориентированный подход, реализуемый как общепринятый на национальном уровне; внутриорганизационный подход, акцентирующий процедуры планирования и оценивания показателей эффективности управленческих кадров на уровне организации государственного сектора; наднациональный подход, предполагающий наличие индикаторов и их показателей для сравнения практик группы стран.

2. Элементами структуры модели образовательного процесса в системе ДПО для управленческих кадров являются: понятийный аппарат; стратегические установки и ценности; лидерские качества; рамки/профили компетенций, управленческие навыки и опыт; обучающая культура и среда; механизмы оценивания эффективности, обратной связи и конструктивного диалога с сотрудниками и разнообразными сообществами.

3. Общепризнанными исторически сложившимися моделями набора, отбора и профессионального развития управленческих кадров государственной гражданской службы являются французская, немецкая и англо-саксонская.

Первую из этих моделей, реализуемую в течение десятилетий во Франции усилиями Национальной школы управления (ENA)⁶, характеризуют как закрытую государственно-ориентированную и элитарную. Усилия по обучению (экспертный опыт и ресурсы) концентрируются в этой стране на формировании относительно малочисленного, но высококвалифицированного административного руководства.

Немецкая закрытая модель опирается преимущественно на юридически подготовленную в университетах элиту государственной службы, дополненную всесторонне обученными кадрами низшего и среднего звена (в «дуальной системе»

⁶ С января 2022 года функции Национальной школы управления централизованно реализует Национальный институт государственной (публичной) службы – National Institute of Public Service (INSP, Institut national du service public).

профильного среднего профессионального образования (VET) и профильного высшего образования).

Англо-саксонский открытый вариант (представленный в данном исследовании Великобританией) связан с интенсивным внедрением бизнес-подходов из частного сектора в государственное управление с целью достижения синергетического эффекта, что согласуется с концепцией нового государственного менеджмента (NPM) и включает аспект обучения, акцентируя формирующий потенциал внутриорганизационных оценочных процедур.

4. Ключевые характеристики, сильные и слабые стороны вышеперечисленных моделей образовательного процесса были детально изучены экспертами SIGMA в 1997 году⁷ с целью разработки рекомендаций по проведению реформ государственного управления в странах при их вхождении в единое европейское пространство.

БЛАГОДАРНОСТИ

*Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС - «НИР 12.7-2024-1 «Подготовка предложений по мерам государственной политики, направленным на увеличение объемов и качества подготовки кадров, и улучшение условий их занятости (направление - информационные технологии)»

Список источников

1. OECD (2019), Recommendation of the Council on Public Service Leadership and Capability, OECD/LEGAL/0445. URL: <https://www.oecd.org/gov/pem/recommendation-public-service-leadership-and-capability-2019.pdf> (дата обращения: 2024-04-12).
2. OECD (2019), “Learning and development in the civil service”, in Government at a Glance 2019, OECD Publishing, Paris. PP.120-121. DOI: <https://doi.org/10.1787/71abce50-en> (дата обращения: 2024-03-12).
3. OECD (2023), “Executive summary”, in Public Employment and Management 2023: Towards a More Flexible Public Service, OECD Publishing, Paris. DOI: <https://doi.org/10.1787/5c554be9-en>. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/public-employment-and-management-2023_5b378e11-en#page41 (дата обращения: 2024-04-12).

⁷ OECD (1997), "Country Profiles of Civil Service Training Systems", *SIGMA Papers*, No. 12, OECD Publishing, Paris. PP. 17 – 18: <https://doi.org/10.1787/5kml6g5hxl6-en>. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/country-profiles-of-civil-service-training-systems_5kml6g5hxl6-en (дата обращения 02.05.2024).

4. OECD (2023), The Principles of Public Administration, OECD, Paris, URL: <https://www.sigmaweb.org/publications/Principles-of-Public-Administration-2023.pdf> (дата обращения: 2024-04-28).

5. Haláskova, Martina & Friedrich, Václav & Cermakova, Ivana. (2022). Determinants of Civil Service in EU Countries: Analysis Using Multivariate Methods. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. 29. – 16 p. DOI:10.46585/sp29031416. - URL: https://www.researchgate.net/publication/358321178_Determinants_of_Civil_Service_in_EU_Countries_Analysis_using_Multivariate_Methods (дата обращения 2024-03-13).

6. Заир-бек Е. С., Заир-бек С. И. Модели повышения квалификации государственных служащих в странах Европы // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2013. - №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-povysheniya-kvalifikatsii-gosudarstvennyh-sluzhaschih-v-stranah-evropy> (дата обращения 2024-03-12).

7. Заир-бек Е. С. Принципы отчетности в политике управления образованием // Вестник ВятГУ. 2010.- №1. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsiy-otchetnosti-v-politike-upravleniya-obrazovaniem> (дата обращения 2024-03-24).

8. Заир-Бек, Е.С. Принципы отчетности в политике управления образованием / Е.С. Заир-Бек // Высшее образование сегодня. – 2009. – № 09. – С. 12–18.

9. Paabus K., Shundi A., Ahmetovic D., M. Muk, Irena Najdov, Vladimir Vljakovic, Tatjana Verli-Gorenšek, Lina Daujotaitė-Prūsaitienė, Pádraig Love (2022). Professional requirements and competency frameworks in the Civil Service administrations of the Western Balkans (2022), Regional School of Public Administration – 97 p. URL: https://respaweb.eu/download/doc/Professional+Requirements+and+Competency+Frameworks_August++2022.pdf/7081381857ab65c0d825c1412bee35de.pdf (дата обращения: 13.04.2024).

10. A Guidebook on Competency-based Framework for civil service (2019). Royal Civil Service Commission. URL: <https://www.rcsc.gov.bt/wp-content/uploads/2019/06/Competency-Framework-Guidebook.pdf> (дата обращения: 13.03.2024).

11. Peter M. Kruyen & Marieke Van Genugten (2020) Opening up the black box of civil servants' competencies, Public Management Review, 22:1, 118-140, DOI: 10.1080/14719037.2019.1638442 . URL: <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1638442> (дата обращения: 21.04.2024).

12. Civil Service Behaviours - Accessible Version (2019). URL: <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c7d307ced915d4063af98db/2019-01-28->

[Success-Profiles-Civil-Service-Behaviours-Accessible-Version.docx/preview](#) (дата обращения: 05.05.2024).

13. Senior Civil Service Performance Management Framework (2023). URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/63a43cba8fa8f53911cfcd41/Senior_Civil_Service_Performance_Management_Framework.pdf (дата обращения: 12.04.2024).

14. Manjo Yu. (2024). COMPARATIVE PUBLIC ADMINISTRATION. Publisher: UNILORIN PRESS and Gamji - LRN Research Centre (Published by Gamji-LRN Research Centre for Policy, Governance and Development, Kwara Stat, 2021). – 171 p. ISBN: 978-978-8556-31-2. URL: https://www.researchgate.net/publication/377695787_COMPARATIVE_PUBLIC_ADMINISTRATION (дата обращения 2024-03-13).

15. Оболонский А. В. Государственная служба Великобритании: традиции и поиск новой парадигмы // Вопросы государственного и муниципального управления. 2009. - №2. – С. 79. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-sluzhba-velikobritanii-traditsii-i-poisk-novoy-paradigmy> (дата обращения 2024-03-24).

16. Ламхаев М.О. Современные тренды Великобритании в сфере формирования кадровой политики государственных служащих // Вестник экспертного совета. 2017. - № 4 (11). – С. 21. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-trendy-velikobritanii-v-sfere-formirovaniya-kadrovoy-politiki-gosudarstvennyh-sluzhaschih> (дата обращения 2024-03-24).

17. Янбаев Г.Г. Анализ тенденций совершенствования кадровой политики гражданской службы Великобритании как перспективных решений реализации отечественной кадровой политики // Экономика и социум. 2019. - №12 (67). - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-tendentsiy-sovershentvovaniya-kadrovoy-politiki-grazhdanskoy-sluzhby-velikobritanii-kak-perspektivnyh-resheniy-realizatsii> (дата обращения 2024-03-24).

18. Керамова С.Н. Государственная служба России и зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ // Евразийский Союз Ученых. 2020. - № 4-10 (73). DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.10.73.724. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-sluzhba-rossii-i-zarubezhnyh-stran-sravnitelno-pravovoy-analiz> (дата обращения 2024-03-13).

19. Кравченко Е. О. Сравнительная характеристика зарубежного законодательства государственной гражданской службы // Социально-гуманитарное знание как фактор модернизации государства и общества: сб. науч. тр. по материалам междунар. науч.-практ. конф.: в 2 ч. / под общ. ред. Е.П. Ткачевой. – Белгород, 2019. – С. 44.

20. Рябова Т. М. Перспективы развития государственной службы в России: опыт зарубежных стран // Материалы Ивановских чтений. 2016. № 2 (6). – С. 134.

21. Mehde V. (2023). The Civil Service in Germany. - URL: <https://doi.org/10.13130/2723-9195/2023-3-88>; <https://ceridap.eu/the-civil-service-in-germany/?lng=en> (дата обращения 2024-03- 31).

22. Lahdili N. (2022). The Republic of France. In book: The Palgrave Handbook of Comparative Public Administration: Concepts and Cases (pp.179–214). Publisher: Palgrave Macmillan. DOI: 7 10.1007/978-981-19-1208-5_7. - URL: https://www.researchgate.net/publication/362452610_The_Republic_of_France (дата обращения 2024-03-13).

23. TRANSFORMING THE FRENCH CIVIL SERVICE TO MEET THE CHALLENGES OF THE 21st CENTURY (2022). Civil service’s web portal: www.fonction-publique.gouv.fr. URL: <https://www.eupan.eu/wp-con>

24. Ongaro E., Yang Y. Integrating philosophical perspectives into the study of public administration: The contribution of Critical Realism to understanding public value. SAGE Publications Ltd, Special Issue: Eastern and Western Philosophies: Re-thinking the foundations of Public Administration, 2024, vol.0, no 0, pp. 1 - 20. DOI: 10.1177/09520767241246654; URL: https://doi.org/10.1177/09520767241246654tent/uploads/2022/04/Presentation_french-civil-service.pdf (дата обращения 2024-03- 30).

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ РАНХиГС
РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ